

**XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI TOMONIDAN MILLIY
IQTISODIYOTGA KIRITILAYOTGAN INVESTITSIYALAR
SAMARADORLIGINI BAHOLASH**

*O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
MMT mutaxassisligi tinglovchisi M.S.Sobirjonov,*

i.f.n. dots. E.D.Alimardonov, TMI

Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining Jahon banki, xususan Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki, Xalqaro rivojlanish assotsiatsiyasi va Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlik aloqalarining amaldagi holati va uni rivojlantirish yo‘llari ko‘rib chiqilgan.

В этой статье рассмотрены текущее состояние и пути развития сотрудничества Республики Узбекистан с Всемирным Банком, в частности Международный банк реконструкции и развития, Ассоциация Международного развития и Азиатский банк развития.

This article discusses the current state of relations and the development of cooperation the Republic of Uzbekistan with World Bank, in particular the International Bank for Development and Reconstruction, International Development Association and the Asian Development Bank.

Kalit so‘zlar: Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, investitsiya loyihasi, kredit, moliyalashtirish, grant va texnik yordam, strategik hamkorlik dasturi, suveren kredit reytingi, davlat kafolati, moliyaviy hisobotning xalqaro standarti, valuta derivativlari, foiz svopi.

Ключевые слова: Мировой банк, Азиатский банк развития, инвестиционный проект, кредит, финансирование, грант и техническое содействие, программа стратегического партнерства, суверенный

кредитный рейтинг, государственная гарантия, международные стандарты финансовой отчётности, валютные деривативы, процентный своп.

Key words: World Bank, Asian Development Bank, investment project, credit, financing, grants and technical assistance, program of the strategic partnership, the sovereign credit rating, the state guarantee, international financial reporting standards, foreign exchange derivatives, interest rate swaps.

Mamlakatimizga jalb etilayotgan xorijiy investitsiyalar bilan bir qatorda xalqaro moliyaviy munosabatlar ko‘lami yanada kengayib bordi, bu holat o‘z navbatida xalqaro moliya institutlari va tijorat banklari o‘rtasida o‘zaro hamkorlik aloqalari rivojlanishiga qulay shart-sharoitlar yaratdi. Ayni paytda iqtisodiyotni modernizatsiyalash, texnik va texnologik qayta qurollantirish yirik ishlab chiqarish quvvatlarini barpo etishni, iqtisodiy infratuzilmani yaxshilashni, milliy iqtisodiyotga kiritilayotgan investitsiyalar hajmini kengaytirishni talab etadi. Mamlakatimiz tijorat banklari hamda xalqaro moliya institutlari o‘rtasida bir qator samarali loyihalar amalga oshirilmoqda, bu esa respublikamiz iqtisodiyotini taraqqiy etishida muhim rol o‘ynamoqda.

Dunyodagi mashhur va nufuzli kompaniyalar, Jahon banki, Islom taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki, Janubiy Koreya, Yaponiya taraqqiyot banklari singari moliya institutlari, qator Arab davlatlarining investitsiya fondlari va boshqa xorijiy tashkilotlar yuqori qo‘shimcha qiymatga ega bo‘lgan, yuksak texnologiyalarga asoslangan mahsulotlar ishlab chiqarish bo‘yicha investitsiya loyihalarini amalga oshirishda bizning yirik hamkorlarimiz bo‘lmoqda. Shunday ekan, mamlakatimiz banklari bilan hamkorlikda xalqaro moliya institutlari mablag‘lari hisobidan loyihalarni moliyalashtirishni takomillashtirish masalalari iqtisodiy siyosatimizning dolzarb va ustuvor vazifalaridan biri sifatida o‘z o‘rniga ega bo‘lib qolaveradi.

2017–2021 yillarda valyuta kursi, savdo va narxlarni liberallashtirish islohotlari to‘lqinidan so‘ng, hukumat diqqat markazida zaif omillar bozorlari va hukmron davlat korxonalari va banklari kabi chuqurroq tarkibiy cheklolarga o‘tmoqda. Ijtimoiy va iqtisodiy islohotlarning navbatdagi bosqichi kengroq va raqobatbardosh xususiy sektorni yaratish uchun zarur, bu esa zaif ish o‘rinlari yaratilishi bilan iqtisodiyotning davlat boshqaruvidagi o‘shish merosini hal qilishda muhim ahamiyatga ega.

2021 yilda fuqarolarning qariyb 7,5 foizi Jahon bankining o‘rtacha va past darajadagi kambag‘allik chegarasidan pastda yashagan. Yana ko‘p odamlar bu chiziqqa yaqin yashaydilar va qashshoqlik xavfi yuqori. Har olti xonadondan birining a‘zosi xorijda, asosan Rossiyada ishlaydi. COVID-19 pandemiyasi davrida boshlangan ijtimoiy yordamni kengaytirish bo‘yicha islohotlar qashshoqlikning keskin o‘shishining oldini olish uchun xavfsizlik tarmoqlari va mehnat bozorini qo‘llab-quvvatlash dasturlarini kengaytirish uchun samarali platforma bo‘lib xizmat qiladi.

Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi O‘zbekiston o‘shish sur‘atini 2022-yilda 3,6 foizgacha sekinlashtiradi, bunga pul o‘tkazmalarining ikki barobar qisqarishi, jahonda neft va oziq-ovqat narxlarining rekord darajada qisqarishi, savdo, sarmoya va bank faoliyatidagi uzilishlar hamda mehnat muhojirlarining qaytishi sabab bo‘ladi. Qashshoqlik o‘shishining oldini olish uchun ko‘proq ijtimoiy himoya va mehnat bozori dasturlari zarur. Tovar daromadlarining oshishi va davlat investitsiyalarining kamayishi ma‘lum bir fiskal maydonni yaratadi va qattiqroq pul-kredit siyosati bilan makroiqtisodiy barqarorlikni qo‘llab-quvvatlaydi⁷.

Davlatda yaratilgan qulay investitsion iqlim ushbu davlatga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmini oshishiga xizmat qiladi va keng ko‘lamdagi investitsiya oqimining davlatga kirib kelishi, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlaydi hamda davlatning jahon arenasida ham iqtisodiy ham siyosiy jihatdan muhim o‘rin egallashiga zamin yaratadi.

⁷ <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview#context>

Oldimizda turgan eng muhim ishlarimiz qatorida xalqaro moliya institutlari bilan hamkorligimizni yanada kuchaytirish zarurligining mazmun-mohiyatini to'liq tushinish, ularga xos mavjud imkoniyatlarni to'liq baholash orqali, har birimizning orzuyimiz bo'lgan kelajagi buyuk davlatni qurish yo'lida bugun mustahkam iqtisodiy poydevor yaratishga o'z hissamizni qo'shamiz.

Tadqiqotlarimiz ko'rsatishicha, xalqaro valuta-kredit tashkilotlari o'zida jahon iqtisodiyoti barqarorligini ta'minlash uchun moliya va valuta-kredit munosabatlarini tartibga solish maqsadlarida davlatlararo kelishuv asosida tashkil etilgan xalqaro tashkilotlarni ifodalaydi.

Xalqaro valuta-kredit tashkilotlarining yuzaga kelishiga asosan jahon xo'jaligida globallashuv jarayonlarining rivojlanishi hamda xalqaro moliya bozorlaridagi va jahon valuta tizimidagi beqarorlikning kuchayishi sabab bo'lgan.

Mintaqaviy rivojlanish banklari o'z mintaqalariga boshqa xalqaro tashkilotlarga nisbatan imtiyozli kreditlar ajratish orqali uni rivojlantirishni nazarda tutadi. Bunday rivojlanish tashkilotlariga Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa taraqqiyot va tiklanish banki, Amerikaaro rivojlanish banki, Afrika rivojlanish banki, Islom taraqqiyot banklarini kiradi.

2022-yil aprel oyida Jahon banki O'zbekiston uchun tizimli mamlakat diagnostikasi (SCD) bo'yicha ishlarni yakunladi, bu hisobot mijoz-mamlakat uchun (odatda har besh yilda) uning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishi uchun asosiy muammolar va imkoniyatlarni belgilaydi⁸.

SCD Jahon banki guruhining O'zbekiston bo'yicha yangi Davlat hamkorlik dasturi (CPF) uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Unda Bankning 2022–26 yillar davomida hukumatga moliyaviy va tahliliy yordami ko'rsatilgan. CPF Jahon banki ijrochi direktorlari bilan 2022-yil may oyi oxirida muhokama qilinadi.

⁸ <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview#strategy> [Toward a Prosperous and Inclusive Future : The Second Systematic Country Diagnostic for Uzbekistan \(worldbank.org\)](#)

Yangi CPF O'zbekistonning inklyuziv va barqaror bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonini tezlashtirish uchun zarur bo'lgan uchta yuqori darajadagi maqsadni qo'llab-quvvatlaydi: 1) xususiy sektor bandligini oshirish; 2) inson kapitalini takomillashtirish; va 3) turmush sharoiti va barqarorlikni yaxshilash uchun yashilroq o'sish modeliga o'tishni qo'llab-quvvatlash.

CPF 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Milliy rivojlanish strategiyasida 2030 yilgacha o'rtadan yuqori daromad maqomiga erishish va 2026 yilgacha qashshoqlikni ikki baravar kamaytirish bo'yicha Hukumat rejalarini amalga oshirishga tanlab hissa qo'shadi.

Jahon bankining O'zbekistonga moliyaviy va tahliliy yordami 2017-yildan buyon sezilarli darajada oshdi, bu hukumatning bozor islohotlarining kompleks dasturini amalga oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlarini kuchaytirdi.

Bugungi kunda Jahon bankining O'zbekistondagi mamlakat dasturi Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasida Turkiyadan keyin ikkinchi o'rinda turadi. 2022-yil 1-aprel holatiga ko'ra, u 27 ta loyihadan iborat bo'lib, ularning umumiy hajmi taxminan 5,25 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Ular orasida Xalqaro tiklanish va taraqqiyot bankining (XTTB) 2,03 milliard AQSh dollari miqdoridagi kreditlari va Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasining (IDA) 3,22 milliard dollarga yaqin imtiyozli kreditlari kiradi.

Ushbu loyihalar makroiqtisodiy islohotlar va qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, suv resurslarini boshqarish, suv ta'minoti va kanalizatsiya, energetika, transport, sog'liqni saqlash, ta'lim, ijtimoiy himoya, shahar va qishloq infratuzilmasi, milliy innovatsiyalar, soliq ma'muriyati va boshqa muhim sohalarda qo'llab-quvvatlanadi. statistik tizimlar, shuningdek, pandemiyaning salomatlik, ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlarini yumshatishda yordam beradi.

Jahon bankining O'zbekistondagi loyihalar portfeli hukumatga ko'rsatilayotgan texnik yordam va maslahat-tahliliy xizmatlarning kompleks dasturi bilan to'ldirilmoqda. Amaldagi dastur sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va yer resurslarini boshqarish bo'yicha milliy strategiyalarga, shuningdek,

qishloq xo'jaligi, energetika, aviatsiya, soliq ma'muriyati, bank sektori, savdoni osonlashtirish va qashshoqlikni qisqartirish sohasidagi islohotlarni qo'llab-quvvatlovchi texnik ko'mak tadbirlarini o'z ichiga oladi.

Bizning fikrimizcha, xalqaro moliyaviy institutlar bilan banklarning aloqalarini rivojlantirishda quyidagilarga asosiy etibor qataish maqsadga muvofiq.

1. Mamlakatning suveren kredit reytingini olish. Mamlakatning bir yoki bir nechta xalqaro reyting agentliklari tomonidan berilgan, yuqori baholangan suveren kredit reytingiga ega bo'lishi xorijiy investitsiyalarni jalb etishda, xususan xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan ishlashda, ularning resurslarini ko'proq jalb etishga qulay sharoit yaratib beradi.

Qayd etish lozimki, mamlakat suveren kredit reytingini aniqlashning asosiy ko'rsatkichlari sifatida YaIM, inflatsiya, aholining ish bilan bandligi, yalpi tashqi qarz va xorijiy investitsiyalarga xizmat ko'rsatish, davlat budjeti samaradorligi, mamlakat to'lov balansi natijalari hisoblanadi. Mazkur ko'rsatkichlar bo'yicha mamlakatimizda oxirgi 10 yillikda ijobiy natijalarga erishilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, davlatimizning xalqaro maydonda jahon kapital bozorining ishtirokchisi sifatidagi milliy maqomini oshirishi, natijada xorijiy investitsiyalar kirib kelishini yanada rag'batlantirish va xorijdan jalb qilingan qarz mablag'larini iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha diversifikatsiyalash imkoniyatini kengaytirishi uchun mamlakatning suveren kredit reytingini olish zaruratini ko'rsatadi.

2. Ayrim makromoliyaviy ko'rsatkichlarni hisoblash metodologiyalarini xalqaro standartlarga, moliyaviy hisobotlarni esa, moliyaviy hisobotning xalqaro standarti (MHXS)ga moslashtirish. Respublika moliya-bank tizimi va xalqaro moliyaviy tashkilotlardan potensial qarz oluvchi xo'jalik yurituvchi subyektlarning buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotlarini xalqaro standartlarga moslashtirish ular faoliyatining shaffofligini oshirishga xizmat qiladi.

Bu esa, o'z navbatida, xorijiy investorlar va xalqaro tashkilotlarning, mijozlarning korxonalar va tashkilotlar to'g'risida yetarlicha ma'lumot olishini osonlashtiradi, ularni kredit qobiliyatini baholash uchun zarur bo'lgan moliyaviy axborotlar hajmini qisqartiradi, xalqaro kapital bozoriga kirishini, milliy iqtisodiyot, xususan moliya-bank tizimining xalqaro moliyaviy tizimga integratsiyalashuv jarayonlarini tezlashtiradi. MHXS moliyaviy hisobot axborotlaridan foydalanuvchilarni zarur ishonchli ma'lumotlar bilan ta'minlaydi.

3. Loyihalarni texnik iqtisodiy asoslash darajasini kuchaytirish va ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish. Mamlakatimizda XMT bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan ayrim loyihalar hududning rivojlanish xususiyatlari, shart-sharoitlari to'liq o'rganilmasdan tasdiqlanishi natijasida, loyihani ijro etishda ko'plab muammolarga paydo bolishiga, mo'ljallangan iqtisodiy samaradorlikni pasayishiga sabab bo'lmoqda. Xususan, mazkur holat loyihaga beriladigan mablag'larning etishmasligi, loyihani belgilangan muddatda tugatolmaslik, loyiha mablag'larini turli yo'llar bilan o'zlashtirish, ish sifatining buzilishi oqibatida loyihaga ajratilayotgan mablag'larni muddatidan oldin to'xtatilishi va h.k.ga olib kelmoqda.

4. Tijorat banklariga XMT tomonidan loyihalarni moliyalashtirish uchun ajratilayotgan xorijiy valutadagi mablag'larni valuta va foiz riskidan himoyalash mexanizmlarini takomillashtirish. Ayni paytda, mamlakatimiz bank-moliya amaliyotida valuta riskidan chet el valyutasi bilan bog'liq bo'lgan hosila moliyaviy vositalar (valuta derivativlari) orqali himoyalashning faqat valutaviy svop operatsiyalari mexanizmini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Bunday riskdan forvard kelishuvlari, opsiya, fyucherslar va shunga o'xshash hosilaviy shartnomalar orqali himoyalash mexanizmlari ham jahon amaliyotida mavjud bo'lib, ulardan mamlakatimiz bank amaliyotida foydalanish uchun shart-sharoitlar yaratilmoqda. Bizning fikrimizcha, XMT tomonidan loyihalarni moliyalashtirish uchun ajratilayotgan xorijiy valutadagi

mablag'larni foiz riskidan himoyalash uchun jahon derivativlar bozorining qariyb yarmini tashkil etuvchi foiz stavkasi bilan bog'liq svop, ya'ni foiz svopi operatsiyalarini milliy moliya bozoriga joriy etish va uni rivojlantirish maqsadga muvofiq.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonning turli strategik investitsiya loyihalarini moliyalashtirish bo'yicha XMT bilan aloqalari rivojlanib bormoqda. Ularni yanada rivojlantirish va mustahkamlash uchun jahon amaliyotida foydalanilayotgan ayrim ilg'or tajribalarni mamlakatimiz iqtisodiy taraqqiyoti yo'lida keng qo'llash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. World Bank Group – Uzbekistan Partnership: Country Program Snapshot. April 2021. – 32 p.

2. P. Юлдашев, А. Шомиров. Жаҳон банки ва Ўзбекистон: ўзаро манфаатли ҳамкорлик йўналишлари. “Молия” илмий журнал, 10/2021 йил, ТМИ, 41-45 бетлар.

3. Н.Хайруллаева. Ўзбекистон Республикасининг Осиё тараққиёт банки билан ҳамкорлик доирасида амалга оширилаётган лойиҳалари самарадорлиги, “Biznes-Эксперт” иқтисодий илмий-амалий ойлик журнал. 4/2021 (№88) йил, 30-35 бетлар.

4. Н. Раимова, У. Ганиева. Хорижий кредит линиялари ҳисобига қишлоқ жойларда уй-жой қурилишини ривожлантириш масалалари. “Молия” илмий журнал, 2/2021 йил, ТМИ, 40-44 бетлар.

5. Internet saytlari:

<http://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview>

<http://www.adb.org>

<http://www.cbu.uz>